

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

ХАКИМОВ Nasrulla Sabirovich
АСКАРОВ Ibragim Rakhmanovich
МАМАСАЛИЕВ Nematjon Salievich
Andijan State medical institute

RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS

For citation: Khakimov N. S., Askarov I.R., Mamasaliyev N.S. RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.467-473

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7393655>

ANNOTATION

This article provides information about hepatitis, their risk factors, as well as methods of prevention and treatment of these diseases by traditional medicine methods.

Key words: Hepatitis, risk factors, traditional medicine, prevention and treatment.

ХАКИМОВ Насрулла Сабирович
АСКАРОВ Ибрагим Рахманович
МАМАСАЛИЕВ Нematжон Салиевич
Андижон давлат университети

ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УНИ ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИ ЁРДАМИДА ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада гепатит касаллиги, уни келтириб чиқарувчи омиллар ва уларни халқ табobati услублари ёрдамида олдини олиш ва даволаш ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Гепатит, хавф омиллари халқ табobati, профилактика, даволаш.

ХАКИМОВ Насрулла Сабирович
АСКАРОВ Ибрагим Рахманович
МАМАСАЛИЕВ Нematжон Салиевич
Андижанский государственный
медицинский институт

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕПАТИТА И ЛЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА МЕТОДОМ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения о гепатитах, их факторов риска, а также о методах профилактики и лечения этих заболеваний методами народной медицины.

Ключевые слова: Гепатит, факторы риска, народная медицина, профилактика и лечение.

Гепатит - бу жигар хужайраларини нобуд қиладиган ва унинг фаолиятини бузадиган яллиғланиш касаллигидир. Яллиғланиш жараёнлари ўз навбатида фиброз (чандик), цирроз ёки жигар саратони каби касалликларга олиб келиши мумкин. Вирусли гепатит жигарнинг энг кенг тарқалган туридир.

Дунёда ҳар йили фақат ўткир вирусли гепатитдан 1-2 миллион киши нобуд бўлади. [13,14,15].

Касалликнинг сабаблари ва хавф омиллари:

Гепатитнинг дунёдаги энг кенг тарқалган қўзғатувчилари вируслардир, аммо унинг сабаблари бошқа инфекциялар, токсик моддалар (масалан, алкоголь ва баъзидорилар) ва аутоиммун касалликлар бўлиши ҳам мумкин.

Гепатитнинг 5 та асосий вируслари: А, В, С, D ва Е фарқланади. Вирусларнинг ушбу 5 та тури касаллик ва ўлимга, хасталикнинг авж олишига ва эпидемик тарқалишига олиб келиши туфайли катта муаммо туғдирувчи омил ҳисобланади.

Гепатит А ва Е нинг асосий сабаби одатда ифлосланган озиқ-овқат ёки сувни истеъмол қилишдир. Гепатит В, С ва D одатда инфекцияланган тана суюқликлари билан парентерал йўл орқали ривожланади [17, 24, 29, 30].

Ушбу вирусларни юктиришнинг кенг тарқалган сабаблари орасида ифлосланган қон ёки қон маҳсулотларини қуйиш, ифлосланган усқуналар ёрдамида инвазив тиббий муолажалар ўтказиш, туғруқ пайтида онадан болага, оила аъзосидан болага, шунингдек жинсий алоқада эътироф этилади.

Гепатит касаллигининг клиник кўриниши бўйича иккита асосий шакли мавжуд: ўткир ва сурункали.

Касалликнинг ўткир шакли вирусли гепатитга, шунингдек заҳарланиш, шу жумладан кучли заҳарларга сабаб бўлган гепатитга хосдир.

Гепатитнинг ўткир шаклида бемор умумий ҳолатининг сезиларли даражада ёмонлашиши, тананинг умумий интоксикацияси ва жигар функциясининг бузилиши (тана ҳароратининг кўтарилиши, айрим ҳолларда сариқлик ривожланиши ва бошқалар), шунингдек, қонда трансминазалар ва билирубин даражасининг ошиши кузатилади.

Ўткир шаклда касаллик осонгина ташхис қилинади ва даволаш осонроқ бўлади. Даволанмаган ўткир гепатит сурункали шаклга ўтиши мумкин. Баъзида кучли заҳарланиш (масалан, спиртли ичимликлар) туфайли сурункали шакл ўз-ўзидан пайдо бўлиши ҳам мумкин. [17, 24, 29, 30].

Сурункали гепатитнинг клиник кўриниши энгил бўлиб, касаллик узоқ вақт симптоматик белгиларсиз ривожланиши мумкин.

Сурункали гепатитда жигар хужайралари аста-секин бириктирувчи тўқима билан алмашади ва шу сабабли кўп ҳолларда даволанмаган сурункали гепатит жигар циррозининг ривожланишига олиб келади.

Сурункали гепатит билан оғриган беморларда жигар саратони ривожланиш хавфи ҳам юқори бўлади [1, 29,34,].

Сурункали гепатитнинг ташхисоти.

Гепатит касаллигининг клиник белгилари: сариқлик, диарея, чарчок, озиш, тана ҳароратининг энгил кўтарилиши, мушак ва бўғин оғриқлари, кўнгил айниши, қусиш.

Жигар лаборатория тестлари: қон зардобиди аспартат аминотрансфераза (Аст), аланин аминотрансфераза (Алт), гидроксид фосфатаза ва билирубин миқдорлари, албумин, тромбоцитлар сони ва протромбин вақти аниқланади, вирусли серологик тестлар ўтказилади. Баъзи ҳолларда биопсия амалга оширилади [25, 26, 29, 33,].

Сурункали гепатит касаллиги оқибатлари.

Сурункали гепатит билан оғриган беморлар учун прогноз жуда катта фарқ қилади ва кўпинча касалликнинг сабаби ва даволанишнинг мавжудлигига боғлиқ.

Сурункали медикаментоз гепатит кўпинча шикастланишга олиб келадиган препаратни тўхтатгандан кейин бутунлай регрессланади.

Даволанмаган сурункали гепатит В соғайиши, тез ривожланиши ёки ўнлаб йиллар давомида аста-секин циррозга ўтиши мумкин. Коинфекция тури сурункали гепатит В касаллигининг энг жиддий шаклига олиб келиши ва коинфекция билан оғриган беморларнинг 70 фоизда жигар циррози ривожланади [10, 15, 16, 17, 29].

Даволашсиз сурункали гепатит С билан касалланган беморларнинг 20-30% да жигар циррозга айланади. Ушбу жараён ўнлаб йиллар давом этиши мумкин ва сурункали жигар касаллигининг бошқа хавф омилларига, шу жумладан спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ва семиришга боғлиқ.

Аутоиммун гепатит одатда даво терапиясига ижобий реакция беради, аммо баъзида прогрессив фиброз ва охир – оқибат циррозга олиб келиши мумкин.

Сурункали вирусли гепатитлар гепатоцеллюляр карцинома хавфини оширади.

Сурункали гепатитларни даволаш.

Сурункали гепатит билан оғриган беморларга терапевтик диетотерапия буюрилади (ўткир босқичда 5А диетаси ва ўткир бўлмаган 5 диетаси), спиртли ичимликларни истеъмол қилишдан тўлиқ воз кечиш, жисмоний фаолликни камайтириш керак.

Фармакологик терапия касаллик турига қараб, гепатопротекторлар, антивирал препаратлар, глюкокортикоидлар орқали амалга оширилади.

Гепатопротектив терапия .Жигар хужайра мембраналарининг шикастланишига йўл қўймаслик ва жигар тўқимасини қайта тиклаш ва ҳимоя қилишга ёрдам берадиган дорилар (гептрал, ҳофитол, эссенциале Н, урсосан, карсил, силимар) билан амалга оширилади, ярим йиллик танаффуслар билан 2-3 ойлик курсларда буюрилади [2, 9, 18, 31, 34, 35,].

Антивирал препаратлар (пегилатланган интерферон алфа (ПЕГ-ИНФ-а) варибавирин). Ушбу дорилар вирус этиологияли гепатитларда қўлланилади ва вируслар кўпайишига тўсқинлик қилиши орқали касалликнинг ривожланишига ва кучайишига тўсқинлик қилади [33,36, 37, 38,39, 41, 42].

Кортикостероидлар (преднизолон, гидрокортизон)-аутоиммун гепатитни даволашда қўлланилади. Даволаш биокимёвий қон намуналари (трансфераз фаолияти, қон билирубин, функционал намуналари) доимий мониторинг билан амалга оширилади.

Ҳалқ табобати услублари.

Замонавий жаҳон тиббиёт фани вирусли гепатит билан курашиш учун жуда самарали воситаларни тақдим этмоқда, бу бугунги кунда вирусли гепатитни даволанадиган касаллик деб ҳисоблаш имконини берди ва ушбу касаллик билан узоқ вақт давомида нормал ҳаёт сифатини сақлаб қолиш мумкинлиги исботланди.

Афсуски, замонавий кимёвий препаратлар бир қатор камчиликларга эга эканлигини тан олишимиз керак: организмга ноҳўя салбий таъсирлари, 100% натижага эриша олмаслик ва ушбу препаратларнинг қимматлиги. Ушбу муаммолар сурункали гепатит касалликларини даволашда комплекс ёндошув амалга оширилиши кераклигини тақозо этмоқда.

Яъни, замонавий тиббиёт амалиётига табиий манбалардан, таркибида антимиқробактериал, антиоксидант каби бир қанча фаолликга эга бўлган, озиқ-овқат қўшилмаларини ажратиб олиш, улардан вирусли гепатит касаллигини даволашда кенг фойдаланиш, Ҳалқ табобати даволаш усуларини расмий тиббиёт амалиётига татбиқ қилиш ва даволашнинг мавжуд қўшимча усулларини такомиллаштириш ҳозирги давр тиббиётининг долзарб масалаларидан биридир.

Самарали терапевтик усулларга асосланган, халқ табибларининг бой тажрибасини амалда қўллаётган малакали шифокорлар томонидан доривор ўсимликлардан даво мақсадларда фойдаланишлари узоқ тарихга эга бўлиб, фармакотерапия бўйича бир қатор афзалликлари мавжуд [11,12, 19, 20, 21, 22, 23, 27,28, 31,32].

Жигар касалликларида ишлатиладиган кўплаб ўсимлик препаратларининг терапевтик таъсири жигар шикастланиши ва фиброзини камайтиришга, сафро йўлларидаги дискинезиясини тузатишга қаратилган.

Деярли барча ҳолатларда, касалликнинг этиологиясидан қатъи назар, жигар шикастланишининг патогенезидаги умумий патогенетик бўғин оксидловчи стрессдир. Оксидловчи стресс-бу ҳужайранинг антиоксидант тизимлари таркибидаги эркин радикалларнинг шаклланишига ва тўпланишига қарши тура олмайдиган ҳолат ҳисобланади.

Эркин радикаллар эркин, қўшилмаган, электронга эга молекулалардир. Эркин электроннинг мавжудлиги электрокимёвий беқарорликни келтириб чиқаради ва молекулага "тажовузкорлик" беради. Эркин радикаллар, электронни бошқа молекулалардан "тортиболиш" хусусиятига эга бўлиб, ҳужайра оксиллари ва мембраналарига зарар етказиши мумкин. Ҳужумқилинган "таъсирланган" оксил ёки липид молекуласи ўз навбатида эркин радикалга айланади. Натижада пероксидланиш ривожланади-ҳужайра тузилмаларига зарар етказадиган занжирли реакция юзага келади.

Инсон танасида асосий (антиоксидант ферментлар) ва иккиламчи (молекулалар- "тозаловчи") бўлиниши мумкин бўлган табиий антиоксидант мушофа тизими мавжуд. Бирламчи антиоксидант ҳимоя фаолияти кислороднинг фаол шакллари зарарсизлантиришга қаратилган. У турли хил ферментлардан иборат: супероксид дисмутаза, каталаза, глутатион пероксидаза, металл боғлайдиган оксиллар. Улар кислороднинг фаол шакллари водород пероксидга ва камроқ агрессив кислород радикалларига айлантиришни катализлайди. Кислороднинг фаол шакллари зарарсизлантиришнинг якуний маҳсулотлари сув ва кислороддир.

Иккиламчи антиоксидант ҳимоя "блокировка", радикалларнинг "сўндириш" турини амалга оширади. Шундай қилиб, улар янги агрессив молекулалар шаклланишининг занжирли реакциясини ривожланишига тўсқинлик қилади.

Ҳалқ табиотидаги доривор гиёҳлардан иборат ва турли хил касаллик-ларга даво бўла оладиган шифобахш таркибларида ишлатиладиган гиёҳларнинг антиоксидант ва бошқа кўпгина соғломлаштирувчи хусусиятларга эгадирлар. Бундай хусусиятга эга бўлган гиёҳларнинг деярли барчасини юртимиз табиатидан, чўл-адирлар ва тоғларидан топиш мумкин.

Патологик жараёнга аралашининг мураккаблиги, жигар функцияларининг хилма-хиллиги, танани тиклашга ёрдам берадиган биологик фаол моддаларнинг мақбул комбинацияси зарурати кўп компонентли дориларни қўллаш зарурлигини белгилайди. Адабиёт мураккаб дори самарадорлигини кўрсатувчи маълумотларни тақдим этади: тибет тиббиёти, Аюрведа, анъанавий тиббий ҳинд дорилари ва х.з.

Ўсимлик йиғимларини концентрантланган шаклда, янги технологик жараёнлардан фойдаланган ҳолда, фаол моддалар миқдорини ўз ичига олган умумий экстракция препаратларига ўтказиш, биологик фаол моддаларни ўсимлик хом ашёсидан максимал даражада чиқариб олишни таъминлайди [5,6].

Андижон вилояти Жалақудуқ туманида жойлашган, Ўзбекистон "Табобат" Академияси раиси, кимё фанлари доктори, профессор И.Р.Асқаров раҳбарлигида фаолият кўрсатаётган "Олтин водий табиати" даволаш марказида ўсимликлардан тайёрланган, таркибида далачой, жамбил, сули, қовун уруғи, кийик ўти каби гиёҳлар мажмуасидан тайёрланган "Шифои Мархабоҳон", "Асшифо", "Аскальций" [3, 4] каби табиий озик-овқат қўшилмалар ёрдамида жигарнинг сурункали касалликларида муваффақиятли даво муолажалари амалга оширилмоқда.

Профилактика.

Вирусли гепатитнинг бирламчи олдини олиш чоралари: гигиеник кўрсатмаларга риоя қилиш, санитария-эпидемиология тадбирларини амалга ошириш, инфекция тарқалиши ва эмлаш марказига айланиши мумкин бўлган корхоналарни санитария назоратини ўз ичига олади. Бундан ташқари, сурункали гепатитнинг бошқа шакллари олдини олиш, травматик омиллар-алкоголь, кимёвий дорилар, токсик моддаларнинг таъсиридан қочишни тақозо этади.

Сурункали гепатитнинг иккиламчи олдини олиш: парҳезга, режимга, тиббий тавсияларга амал қилиш, мунтазам тиббий кўрувлардан ўтиш, қоннинг клиник кўрсаткичларини назорат қилишдан иборат.

Хулосалар:

1. Ҳозирда сурункали гепатит касаллиги муаммолари касалликнинг кенг тарқалганлиги, ўлим фойизининг кўплиги, кўплаб асоратлар келтириб чиқраётганлиги муносабати билан долзарблигича қолмоқда.
2. Расмий маълумотларга кўра, амалиётда қўлланилаётган кимёвий препаратлар билан даволаш етарли самарадорликка эга эмас.
3. Таркибида фаол биологик моддалар мақбул комбинациясини сақловчи, кўп компонентли доривор озик-овқат кўшилмаларини тиббий амалиётга кенгроқ тадбиқ қилиш лозим.
4. Профилактикава реабилитация тадбирларини танлашда индивидуал ёндашувга асосланган бирламчи ва иккиламчи профилактика комплекс чора-тадбирларга аҳамиятни кучайтириш зарурияти мавжуд.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Абдушукуров А.А., Назаров Ш.Н., Арипходжаева Ф.А. Продукция некоторых цитокинов при вирусном гепатите В и С. Теорет. и клин. медицина. - Ташкент, - 2002. -№ 2. - С.43-44
2. Арипходжаева Ф.А., Печеницына Т.В. Эффективность иммуномодулина в лечении больных хроническим вирусным гепатитом В. //Инфекционные болезни, диагностика, лечение, профилактика: Мат. науч. конф. - Санкт-Петербург 2000. - С.13.
3. Аскарлов И.Р. Табобат қомуси. Мумтоз сўз. Тошкент -2019.-1590 б.
4. Аскарлов И.Р. Сирли табобат.-Т: Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи. 2021.-1084 б.
5. Вайс Р. Ф., Финтельман Ф. Фитотерапия: руководство / пер. с нем. М.: Медицина, 2004. 552 с.
6. Грау Ю., Юнг Р., Мюнкер Б. Дикорастущие лекарственные растения / пер. с нем. М., 2003. 287 с.
7. Дусейнова А.К, Курманова Г.М., Жусупова Р.Т., Байходжаева Р.Ж., Балгазин Б.Н. Профилактика неблагоприятных исходов вирусных гепатитов
8. //Вестник КазНМУ2013 № 4(2)с.2-6.
9. Закирходжаев А.Х. Таджиев Б.М. Проблемы вирусных гепатитов в Республике Узбекистан// Узбекистан республикаси гигиена, токсикология, эпидемиология ва юкумли касалликларнинг долзарб муаммолари. - Тошкент. 2005.-Б.42-43.
10. Иноятова Ф.И., Абдуллаева Ф.Г., Иногамова Г.З. Эпидемиологические закономерности хронической HBV-инфекции в семейных очагах. //Детские инфекции, Москва, 2016.-Т. 15.-№3.- С.62-66.
11. Капустина А. О., Вартанян К. О. Первичная профилактика распространения социально значимой патологии гепатита // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 656–660. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/86143.htm>
12. Лекарственные растения Сибири / Минаева В. Г. 5-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 1991. 431 с.
13. Лесиовская Е. Е., Пастушенков Л. В. Фармакотерапия с основами фитотерапии: учеб. пособие. 2-е изд. М., 2003. 593 с.
14. Мавлянов И.Р., Даминова Л.Т., Нарзуллаева Н.М., Мавлянов С.Р. Значение курсов повышения квалификации по вопросам рациональной фармакотерапии в осуществлении эффективного и безопасного её применение. //Мед жур.Узбекистан.2014. № 2. С 14 – 17.
15. Михайлов М.И. Гепатит В проблема здравоохранения, которую можно решить // Вирусные гепатиты. - 2001. - №6 (18)

16. Мукомолов С.Л., Левакова И.А., Васильева В.А. и др. Современные эпидемиологические особенности вирусного гепатита В. // Мир вирусн. гепат. — 2009. — №3. — С.19-20.
17. Ниязматов Б.И., Маткаримов Б.Д., Бахромова Р.А. и др. Эпидемиологическая ситуация по отдельным инфекциям в Республике Узбекистан и меры ее стабилизации. // Узбекистан Республикаси гигиенистлар, санитар врачлари, эпидемиологлар ва инфекционистларнинг VIII съезд материаллари туплами. - Тошкент, - 2005.- Б.7.
18. Нурмагомаев М.С., Магомедова З.С., Каграманова З.С. Литературный обзор: хронические гепатиты в клинике внутренних болезней // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2016. – № 5. – С. 77-91.
19. Нурбоев Ф. Э. Фармакоэпидемиология гепатопротекторов и персонализация фармакотерапии хронических заболеваний печени. Диссертация на соискание ученой степени д.м.н. Бухара 2018, С.176.
20. Пупышев В. Н. Тибетская медицина: язык, теория, практика. Новосибирск, 1991. 141 с.
21. Руководство по фитотерапии / А. Крылов, В. Марченко. СПб., 2000. 462 с.
22. Санжей Чжамцо. Тибетский медицинский трактат Лхантабс. Разделы га, нга и ча / пер. с тиб. Улан- Удэ, 1999. 216 с.
23. Соколов С. Я. Фитотерапия и фитофармакология: руководство для врачей. М., 2000. 976 с.
24. Телятьев В. В. Полезные растения Центральной Сибири. Иркутск, 1987. 400 с.
25. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы».
26. Хикматуллаева А.С., Абдукадырова М.А., Асилова М.У. Первичная диагностика вирусного гепатита В, среди населения Республики Узбекистан. / Журнал теоретической и клинической медицины, 2016. - №3. - С.123-126.
27. Ходжаев Ш.Х. Состояние диагностики и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов в Узбекистане // Истеъдод. - Ташкент, - 1999 -№3.-С.56.
28. Чжуд-ши: канон тибетской медицины / пер. с тиб., предисл., примеч., указатели Д. Б. Дашиева. М., 2001. 766 с.
29. Чхвэ Тхэсоп. Лекарственные растения / пер. с кор. М.: Медицина, 1987. 606 с
30. Шахабутдинов З.С., Азимов Р.К., Шарипова П.А. и др. Динамика частоты и распространенности инфекционных гепатитов в регионах республики Узбекистан/ Материалы научно-практической конференции с международным участием 1-2 березня 2007 року. - Харюв, 2007. - С. 310.
31. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: практ. рук. / пер. с англ.; под. ред. З. Г. Апросиной, Н. А. Мухина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 864 с.
32. Энциклопедия лекарственных растений [La Santeparlesplantes] / Арналь-Шнебеллен Б., Гетц П., Грасср Э. и др. 2004. 352 с. (Испания).
33. Berry D, Wathen JK, Newell M. Bayesian model averaging in meta-analysis: vitamin E supplementation and mortality. *Clinical trials*. 2009; 6(1):28-41. [PubMed: 19254931]
34. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta analysis. *JAMA*. 2007; 297(8):842-57. [PubMed: 17327526]
35. Gawriech S., N. Chalasani Pharmacotherapy for Non-alcoholic Fatty Liver Disease. *Semin Liver Dis*. 2015. August: 35 (36 338-348. Doi. 10.-1055/s-0035 — 1562951.
36. Gheorghe, L. Position paper on treatment of hepatitis C in Romania, 2017. Part one [Text] / L. Gheorghe [et al.] // *Journal of Gastrointestinal & Liver Diseases*. – 2017. – Vol. 26. – № 2. – P. 171-181.
37. Guy CD, Suzuki A, Abdelmalek MF, Burchette JL, Diehl AM. Treatment response in the PIVENS trial is associated with decreased Hedgehog pathway activity. *Hepatology*. 2015; 61(1):98-107. [PubMed: 24849310].

38. Kugelmas M, Hill DB, Vivian B, Marsano L, McClain CJ. Cytokines and NASH: a pilot study of the effects of lifestyle modification and vitamin E. *Hepatology*. 2003; 38(2):413-9. [PubMed: 12883485]
39. Lazaridis KN, Gores GJ, Lindor KD. Ursodeoxycholic acid 'mechanisms of action and clinical use in hepatobiliary disorders'. *J Hepatol*. 2001; 35(1):134—46. [PubMed: 11495032]
40. Miller ER 3rd, Pastor-Barriuso R, Dalal D, Riemersma RA, Appel LJ, Guallar E. Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. *Ann Intern Med*. 2005; 142(1):37-46. [PubMed: 15537682].
41. Pillans P.I. Drug associated hepatic reactions in New Zealand: 21 years experience // *N Z Med J*. 1996. Vol. 109. P. 315.
42. Pocros P.J., K.R. Reddy, S.Mantry et al. Efficacy of Direct -Acting Antiviral Combination for Patient with Hepatitis C Virus Genotype 1infection and Severe.
43. Ratziu V, de Ledinghen V, Oberti F, Mathurin P, Wartelle-Bladou C, Renou C, et al. A randomized controlled trial of high-dose ursodesoxycholic acid for nonalcoholic steatohepatitis. *J Hepatol*. 2011; 54(5):1011-9. [PubMed: 21145828]

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000